

ГЕРОИ -ТАТАРЫ УЗБЕКИСТАНА, УЧАСТВОВАВШИЕ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Галиев Салават Вильданович

Исследователь ГулГУ
galiyevsalavat@gmail.com

Алишер Абдуматов

Исследователь ГулГУ
abdumatovalisher@gmail.com

Неъматов Рустам

Исследователь ГулГУ
rnematov60@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211841>

Аннотация: В данной статье содержатся данные о героизме нашего многонационального народа, в том числе представителей татарской национальности проживавших в Узбекистане в годы Второй мировой войны.

Ключевые слова: Вторая мировая война, победа, татары, героизм.

Annotation: This article contains data on the heroism of our multinational people, including representatives of the Tatar nationality who lived in Uzbekistan during the Second World War.

Key words: World War II, victory, Tatars, heroism.

Любая война — это непоправимая духовная рана в сердцах людей. Эпоха Второй мировой войны, самой разрушительной войны в мировой истории, уходит в прошлое, но время не может стереть воспоминания тех, кто стал свидетелем этой войны и ее последствий. Под руководством Президента в нашей стране проводится большая работа по увековечению памяти участников и жертв Второй мировой войны. Президент Ш.М. Мирзиёев раскрыл новые сведения об участии узбекского народа в войне в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Победы и Дню памяти и поминовения 9 мая. “Сегодня у нас есть все основания сказать, что в изучении нашей истории во время Второй мировой войны буквально началась новая эра. Например, до сих пор, на момент начала войны, численность населения нашей страны оценивалась в 6 миллионов 551 тысячу человек, из них в войне участвовало около 1 миллиона 500 тысяч. По вновь выявленным данным установлено, что из Узбекистана на войну было мобилизовано около 1 миллиона 951 тысячи человек. Это означает, что каждый третий узбек взял в руки оружие и боролся против фашизма. Конечно, несправедливо, что имена и судьбы почти 451 тысячи наших соотечественников, отважно участвовавших в

жестоких боях, на протяжении стольких лет остаются без внимания... Хотелось бы привести еще несколько цифр по этому поводу: ранее говорилось, что на войне погибло 396 тысяч граждан Узбекистана. На самом деле эта цифра составила более 538 тысяч”, — сказал наш Президент в своей речи [1]. Среди выходцев из Узбекистана, ушедших на фронты Второй мировой войны, были представители разных национальностей, которые отдали свои жизни не за политическую идеологию, а за защиту Родины, в которой они родились и выросли. В годы Второй мировой войны представители татарского народа, проживающие в Узбекистане, также стояли плечом к плечу с другими народами, защищая страну от вражеского нашествия и внося свой достойный вклад в победу. Восемнадцать героев и пять кавалеров ордена Славы, награжденных за героизм на фронте, были представителями татарского народа, отправившимися на фронт из нашей страны. Тысячи других ветеранов войны и труда татар были награждены различными орденами и медалями. Ниже мы предоставим информацию о некоторых из этих героев: Зиангиров (Джихангиров) Мухамед Султангареевич (1923-1943) ушел на войну в 1942 году из Янгиюльского района Ташкентской области. Он героически погиб в боях за Днепр и посмертно был удостоен высшей награды — звания Героя Советского Союза [2, -с.120]. Курбанов Алексей Абдурахманович (1925-2004) был призван на войну в 1943 году из Янгиюльского района Ташкентской области и служил снайпером. Только в боях на берегах Днепра с 30 сентября по 17 октября 1943 года он уничтожил более 150 фашистских солдат и офицеров. В 1944 году А. Курбанову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны он окончил Ташкентский юридический институт и много лет проработал в этой сфере [3, -с.174]. Сибэгатуллин Лутфулла Сибеевич (1912-1978), до войны учитель, был мобилизован на фронт в 1942 году из Нарынского района Наманганской области. За проявленную отвагу при форсировании Днепра под шквальным огнем противника 16 октября 1943 года старший лейтенант Л.С. Сибэгатуллину было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу» [2, -с.377]. Валеев Агзам Зиганшевич (1919-1986) до ухода на войну работал на заводе в Ташкенте. Во время войны он стал летчиком, совершил в общей сложности 501 боевой вылет, участвовал в 25 воздушных боях, лично сбил 4 самолета противника. Опытный летчик был

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями. За мужество, проявленное в боях, майору А. Валееву 15 мая 1946 года было присвоено звание Героя Советского Союза [3, -с.66]. Ахмиров Касим Шабанович был мобилизован на фронт в 1942 году воинской частью Китабского района Кашкадарьинской области. Во время войны он служил младшим лейтенантом, командиром взвода в 388-м стрелковом полку 121-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красного Знамени и орденом Великой Отечественной войны I степени. За героизм, проявленный при форсировании реки Сейм, 17 октября 1943 года К. Ахмирову было присвоено звание Героя Советского Союза [4]. Абдуллин Мансур Идиятович (1919-1996), уроженец Башкортостана, работавший учителем в Андижане, был призван в армию в 1938 году. В Курской битве артиллеристы под командованием старшего сержанта М. Абдуллина не позволили противнику прорвать оборону Красной Армии и уничтожили 8 танков противника. Звание Героя Советского Союза присвоено М.И. Абдуллину он был вручен в августе 1943 года [5, - с.322 327]. Салихов Гатаулла Салихович (1924-2012) был мобилизован на фронт в 1942 году военкоматом Ургенчского района Хорезмской области. В боях за Орловскую область из снайперского оружия уничтожил более 40 солдат противника. За личную инициативу и героизм 27 августа 1943 года сержанту Г. Салихову было присвоено звание Героя Советского Союза [6, - с. 453-456]. Абзалов Рем Абзалович (1914-1983) родился в Ташкенте и был мобилизован на войну в 1942 году. Участвовал в боях за Украину, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. В декабре 1944 года при форсировании реки Дунай и занятии выгодного района роте под его командованием удалось уничтожить 100 солдат и офицеров противника и взять в плен 145 из них. За свой героический подвиг в 1945 году Р. Абзалов был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден медалью «Золотая Звезда». После войны он учился по военному направлению и продолжил службу в Ташкенте, а в 1950-1960-е годы был военным комиссаром города Ташкента [4, -с.12-15]. Перечисленные здесь персонажи — лишь малая часть большого списка. Во время Второй мировой войны еще большее число узбекских татар самоотверженно служили на фронте и в тылу вместе с представителями других народов. Укрепление межнационального согласия определено важной задачей пятого направления Стратегии действий по пяти приоритетным

ITALY

ITALY

направлениям дальнейшего развития Республики Узбекистан. Чтобы достичь этого, можно в первую очередь указать на единство во время Второй мировой войны, объединившее историю разных народов. Вторая мировая война стала отдельной главой в истории двух братских народов, сблизив их и укрепив отношения.

Список использованной литературы:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/3564>
2. Джураев Т.Д. Верные сыны Родины. – Ташкент: Узбекистан, 1964. – 512 с.
3. <https://president.uz/uz/lists/view/3564> Джураев Т.Д. Верные сыны Родины. – Ташкент: Узбекистан, 1964. – Березняк Н.Г. Герои Советского Союза – узбекистанцы. – Ташкент: Узбекистан, 1984. – 384 с.
4. <http://xotira.uz/uz/memory/view?slug=ahmirov-kasym-sabanovic>
5. Славные сыны Башкирии: очерки о Героях Советского Союза. - Уфа: Башкнигоиздат, 1965. Кн. 1. - 514 с.
6. Ханин Л. Герои Советского Союза - сыны Татарии. - Казань, 1963.
7. Герои Советского Союза - наши земляки. - Казань, 1982. Кн. 1.
8. Galiyev, S. (2024, September). O 'ZBEKISTONDA IMKONIYATI SHEKLANGAN BOLALAR MAXSUS TA'LIMI. In CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD (Vol. 1, No. 8, pp. 110-114).
9. Galiyev, S. (2024). O 'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIM ASOSLARINING O 'RNATILISHI VA RIVOJLANISHI. Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2(9), 70-74.
10. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.
11. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
12. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
13. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.
14. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. История и культура центральной Азии, 1(1), 122-125.
15. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ҚАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб

муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 3(6), 14-23.

16. Xoshimjon o'g'li, R. I., Axmatkulovich, A. A., & Mamatkarimovna, A. Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSIDA QADIMGI SHAHARSOZLIK MADANIYATINI O 'ZIGA XOS RIVOJLANISHIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. " Science Shine" International scientific journal, 13(1).

17. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

18. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(7), 540-545.

19. Nasriddinovich, M. U. (2021). ALI SAFIY AXLOQ QOIDALARIGA AMAL QILISHNING AHAMIYATI HAQIDA. PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL, (1).

20. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ В НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. Вестник Российского философского общества, (1-2), 200-209.

21. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

22. Ma'rufov, S., & Abdullayev, A. (2024). O'RTA OSIYODA MUSIQA SAN'ATINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

23. Sherzod, M. R. (2024). NEW VIEWS ON ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS LOCATED IN SIRDARYA REGION. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 4(2), 1-6.

24. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(4), 160-165.

25. Назаров, О., & Абдуматов, А. (2024). ҲАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. Ilm-fan va ta'lim, (3 (18)).

